

Survei Magnetotellurik (MT) Daerah Panas Bumi Sumani, Provinsi Sumatera Barat

Ahmad Zarkasyi, Nizar Muhamad, Yuano Rezky
Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, KESDM

Abstrak

Riset tentang sistem panas bumi Sumani telah dimulai sejak tahun 2011, yang mengindikasikan prospek seluas 10,5 km² dengan potensi sebesar 36 MWe. Hasil ini masih membutuhkan data geofisika untuk memperkuat keprospekan panas bumi. Tahun 2015 dilakukan survey MT yang bertujuan memodelkan struktur tahanan jenis dengan jumlah stasiun MT 45 titik yang didesain melingkupi semua manifestasi panas bumi. Data MT berupa *time series* diproses menggunakan algoritma Robust dengan arah rotasi -135°, sedangkan pemodelan menggunakan teknik inversi 3D. Kompilasi hasil MT yang dikombinasikan dengan geologi menunjukkan zona prospek berada bagian selatan dari manifestasi panas bumi dengan lapisan batuan penudung bertahanan jenis <10 Ωm sampai kedalaman sekitar 1250 meter. Lapisan reservoir diperkirakan berupa lapisan batuan bertahanan jenis 25-100 Ωm, yang mulai terdeteksi pada kedalaman 1250-1500 meter. Luas daerah prospek panas bumi sekitar 15 km² dan potensi panas bumi sekitar 52 MWe.

Kata Kunci: Panas bumi, Magnetotellurik, Sumani

1. PENDAHULUAN

Daerah panas bumi Sumani berada di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat (Gambar 1). Sistem panas bumi di daerah ini diindikasikan dengan munculnya beberapa manifestasi panas bumi berupa mata air panas. Beberapa penyelidikan tentang kepanasbumian di

daerah ini oleh Pusat Sumber Daya Geologi, antara lain: pemetaan geologi dan geokimia dilakukan pada tahun 2011 (Laporan Survei Terpadu, PSDG) dan metode geofisika gaya berat, magnet dan geolistrik pada tahun yang sama (Survei Geofisika Terpadu, PSDG) dan survei AMT dan MT pada tahun 2013.

Gambar 1 Peta Lokasi daerah survey MT Sumani

Bentang alam daerah Sumani berdasarkan penyelidikan terdahulu (Dudi dkk, Survei Terpadu, 2011), dibedakan menjadi morfologi perbukitan vulkanik di bagian barat, perbukitan non vulkanik di bagian timur dan pedataran di bagian tengah yang terbentuk dari proses depresi akibat aktivitas sesar besar Sumatera. Litologi batuan yang menyusun daerah Sumani (Gambar 2) berupa satuan batuan malihan, batuan sedimen, batuan terobosan, batuan vulkanik, dan endapan permukaan.

Struktur sesar yang berkembang di wilayah ini umumnya mengikuti arah Sesar Sumatera yaitu barat laut-tenggara dan ada pula struktur sesar berarah barat daya-timur laut yang merupakan struktur sekunder yang terbentuk setelah struktur Sumatera. Selain sesar tersebut terdapat pula struktur geologi berupa rim kaldera dan kawah. Interpretasi hasil geofisika dengan metode gaya berat, magnet dan geolistrik (Gambar 3) mengindikasikan area prospek panas bumi yang menarik berada di bagian tengah sekitar lokasi pemunculan mata air panas. Hal ini dicirikan oleh adanya anomali gaya berat tinggi dengan pola kontur sebagai indikasi suatu tubuh

batuan muda. Di area yang sama, anomali magnet menunjukkan nilai yang rendah yang diinterpretasikan sebagai zona demagnetisasi. Begitu juga dengan hasil dari pemetaan tahanan jenis yang menunjukkan nilai yang rendah di area tersebut. Hasil MT pada tahun 2013 juga mencirikan sebaran batuan yang serupa dengan geologi permukaan. Bagian barat atau area perbukitan ditempati nilai tahanan jenis yang tinggi yang diperkirakan respon batuan vulkanik. Nilai tinggi ini semakin jelas dengan bertambah kedalaman seperti yang diperlihatkan pada kedalaman 1250 m. Pola kontur tertutup bertahanan jenis tinggi terdeteksi di bagian selatan. Tren ini kembali mempertegas adanya suatu *body* batuan berdensitas tinggi yang muncul di anomali gaya berat.

Hasil survei terdahulu menjadi acuan untuk mendesain titik pengukuran MT pada tahun 2015. Desain ini bertujuan agar hasil yang diperoleh menjadi maksimal yaitu mengetahui lebih jelas sistem panas bumi yang berkembang di daerah Sumani melalui informasi struktur tahanan jenis yang berkorelasi dengan panas bumi.

Gambar 2. Peta geologi Sumani (Dudi dkk, Survei Terpadu, PSDG 2011)

Gambar 3. Hasil geofisika (Zarkasyi, dkk, Survei Geofisika Terpadu, PSDG, 2011 dan Survei MT, PSDG 2013)

2. METODE SURVEI DAN TEORI MT

Metode Survei MT

Metode survei magnetotelurik pada daerah panas bumi Sumani dilakukan dengan tahapan studi literatur tentang daerah survei, persiapan kerja lapangan seperti kalibrasi peralatan dan desain survei, akuisisi data, pengolahan dan pemodelan data.

Berdasarkan hasil survei terdahulu tentang sistem panas bumi daerah Sumani maka titik pengukuran MT didesain sehingga hasil yang diharapkan tercapai. Akuisisi data pengukuran menggunakan Phoenix System dengan rentang frekuensi yang diukur 380 - 0,01 Hz. Data hasil pengukuran diproses

dengan menggunakan algoritma Robust. Setelah dikoreksi, diseleksi dan dianalisis *EM strike* maka data diinversi dengan pemodelan 3 dimensi.

Teori dasar MT

Metode MT adalah salah satu metode geofisika yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Metode ini mengukur respon bumi dalam besaran medan listrik (E) dan medan magnet (H) terhadap medan elektromagnetik (EM) alam. Respon tersebut berupa komponen horizontal medan magnet dan listrik bumi yang diukur pada permukaan bumi pada posisi tertentu (Gambar 4).

Tahanan jenis dari metode ini dihitung berdasarkan perbandingan besarnya medan listrik dan medan magnet yang dikenal dengan persamaan Cagniard. Persamaan ini dihasilkan dari persamaan Maxwell dengan asumsi gelombang bidang.

$$\rho_a = \frac{1}{5} f x \left| \frac{E}{H} \right|^2 \dots\dots\dots (1)$$

Dimana,

- ρ_a : tahanan jenis semu (Ohm-m)
- f : frekuensi (Hz)
- E : Besarnya medan listrik (mV/km)
- H : Besarnya medan magnet (nT)

Tahanan jenis semu terdiri dari dua kurva seperti Rho_{xy} dan Rho_{yx} , kemudian dirotasi terhadap sumbu utama, bisa kedalam *TE mode* (medan listrik sejajar dengan *strike*) atau *TM Mode* (medan listrik tegak lurus *strike*).

Penetrasi kedalaman efektif dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah ini :

$$\delta = 503 \times (\rho / f)^{1/2} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana

- δ : penetrasi kedalaman efektif (m)
- ρ : tahanan jenis semu (Ohm-m)
- f : frekuensi (Hz)

Ketika tahanan jenis berubah terhadap kedalaman, maka tahanan jenis semu akan berubah terhadap frekuensi, karena frekuensi tinggi tidak memiliki penetrasi yang cukup dalam, sedangkan frekuensi rendah memiliki penetrasi lebih dalam. Hal ini menunjukkan bahwa struktur tahanan jenis dari zona dangkal sampai ke zona dalam dapat dianalisis berdasarkan tinggi atau rendahnya frekuensi.

Skin depth sebagai fungsi dari frekuensi dan tahanan jenis dapat ditentukan dari persamaan berikut.

$$\delta = \left(\frac{2}{\omega \mu \sigma} \right)^{1/2} = 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana

- δ : skin depth (m)
- ω : ($= 2\pi f$) frekuensi sudut
- σ : konduktivitas (S/m)
- μ : permeabilitas magnet (H/m)
- ρ : tahanan jenis semu (Ohm-m)
- f : frekuensi (Hz)

Gambar 4. Konfigurasi MT

3. HASIL PENYELIDIKAN

Jumlah data MT yang digunakan dalam proses pemodelan sebanyak 45 titik. Data MT berupa *time series* yang kemudian dikonversi ke ranah frekuensi dengan transformasi fourier. Untuk menghilangkan data-data *outliers* dilakukan proses Robust dan dilanjutkan dengan seleksi *crosspower* untuk mendapatkan kurva MT dengan *trend* yang lebih baik dan lebih *smooth*. Rotasi menggunakan arah -135° atau tegak lurus arah sesar Sumatera (mode TM).

Untuk menghilangkan efek statik menggunakan metode geostatistik yaitu merata-ratakan nilai pada frekuensi tertentu dan selanjutnya kurva MT digeser ke nilai pengoreksi tersebut. Gambar 5 menunjukkan contoh kualitas data MT yang telah melalui rotasi dan pengeditan. Kualitas data dibagi menjadi sangat baik, baik dan cukup baik. Sedangkan data yang termasuk dalam kategori buruk akan diabaikan dalam proses pengolahan.

Gambar 5 Perbandingan kualitas data

Tahanan Jenis Semu

Peta tahanan jenis semu yang dicuplik pada frekuensi 100, 10, 1, 0,1 Hz memperlihatkan anomali tahanan jenis rendah (<10 Ω m) mendominasi area survei (Gambar 6). Pada frekuensi 100 dan 10 Hz hampir semua area lokasi manifestasi panas bumi beranomali tahanan jenis rendah dengan liniiasi selaras dengan sesar berarah baratdaya-timurlaut. Anomali ini juga terdapat di barat laut dan daerah pedataran di zona graben. Di luar area-area tersebut, nilai tahanan jenis semua bervariasi sekitar 25-100 Ω m.

Pola sebaran ini menerus pada frekuensi 1 Hz, dimana nilai tahanan jenis <10 Ω m masih mengisi bagian tengah, sedangkan area bagian barat dan utara memiliki nilai tahanan jenis yang semakin tinggi (>50 Ω m). Sedangkan pada frekuensi 0,1 Hz sebaran tahanan jenis semu sudah mulai berpola seragam di bagian barat dan selatan dengan nilai yang tinggi >100 Ω m. Nilai tahanan jenis semu invarian rendah hanya menempati bagian tengah dengan pola sebaran selaras dengan arah struktur yang

memotong pemunculan manifestasi panas bumi.

Sebaran tahanan jenis semu ini menggambarkan secara umum sebaran batuan di daerah Sumani. Anomali tahanan jenis rendah yang mengisi zona graben mencerminkan adanya lapisan batuan konduktif yang secara permukaan berupa batuan sedimen dan endapan danau. Sedangkan anomali rendah yang berada di sekitar lokasi mata air panas diperkirakan kuat merupakan respon batuan vulkanik dan atau sedimen yang teralterasi fluida panas sehingga menjadi batuan lempung bertahanan jenis rendah. Nilai tahanan jenis tinggi di area perbukitan pada frekuensi rendah sangat mungkin respon batuan vulkanik yang lebih segar pada kedalaman dibandingkan kondisi yang di permukaan.

Gambar 6 Sebaran tahanan jenis semu

Penampang Tahanan Jenis

Pada penampang L6 (Gambar 7) termodelkan lapisan batuan konduktif dengan ketebalan yang hampir seragam. Di bagian tenggara lapisan konduktif berada di bawah lapisan permukaan yang bernilai tahanan jenis sekitar 15-25 Ω m. Hal yang sama juga terjadi di bagian barat laut dimana lapisan permukaan bernilai tahanan jenis sekitar 15-50 Ω m dengan ketebalan 500 meter. Area sekitar kemunculan mata air panas, lapisan konduktif termodelkan mulai dari permukaan sampai dengan elevasi sekitar -500 m dpl. Di bawah lapisan

konduktif, terdapat lapisan batuan resistif yang berpola hampir homogen dengan nilai yang meninggi ke kedalaman (>100 Ω m).

Pada pemodelan lintasan L7, lapisan konduktif mengisi mulai dari permukaan di bagian tenggara sampai dengan elevasi sekitar -750 m dpl. Di Area ini juga terdapat lokasi mata air panas. Sisi bagian barat laut, tidak terdapat lapisan konduktif. Lapisan permukaan termodelkan lapisan batuan bertahanan jenis moderat (15-50 Ω m) kemudian diikuti oleh lapisan batuan resistif di kedalamannya.

Gambar 7 Penampang model 3D lintasan L6 dan L7

Sebaran Tahanan Jenis

Peta sebaran tahanan jenis perkedalaman menunjukkan perubahan nilai tahanan jenis tiap area pada berbagai kedalaman. Peta ini merupakan hasil sayatan pemodelan 3D pada kedalaman yang sama. Sayatan diambil pada kedalaman 250, 500, 750, 1000, 1500, 1750, 2000, 2500 dan 3000 meter dari permukaan (Gambar 8).

Pada kedalaman 250 dan 500 meter, sebaran tahanan jenis memperlihatkan pola yang serupa. Pada kedalaman 250 m terdapat lapisan batuan konduktif bertahanan jenis <math>< 10 \Omega\text{m}</math> mengisi area pemunculan

manifestasi panas bumi yang selaras dengan struktur sesar berarah baratdaya-timurlaut. Lapisan konduktif ini semakin meluas pada kedalaman 500 meter. Pola sebaran pada kedalaman ini tidak lagi hanya mengikuti arah struktur baratdaya-timurlaut, tetapi menyebar ke bagian tengah (baratlaut) sampai dengan batas struktur depresi.

Pada kedalaman 750 meter, distribusi nilai model tahanan jenis mulai tampak berpola homogen dan liniasi kontur tahanan jenisnya mengikuti arah struktur Sesar Sumatera (baratlaut-tenggara) dengan gradasi nilai rendah

ke arah timurlaut (daerah graben). Bagian baratdaya, barat dan baratlaut termodelkan oleh lapisan batuan resistif. Nilai tahanan jenis di baratdaya sekitar 50-100 Ωm , sedangkan bagian barat dan baratlaut lebih resistif dengan nilai mencapai 500 Ωm . Pola sebaran tahanan jenis yang terbentuk pada kedalaman 750 meter konsisten menerus ke kedalaman. Pada kedalaman 1000 dan 1500 meter, pola tahanan jenis mempertegas pola sebaran seperti pada kedalaman 750 meter. Bagian baratdaya-barat dan baratlaut ditempati oleh lapisan batuan resistif bernilai $>50 \Omega m$ dan semakin resistif ke arah tersebut. Bagian tengah ke arah timur-tenggara-baratlaut tahanan jenis batuan bernilai rendah/konduktif ($<10 \Omega m$).

Zona transisi nilai tahanan jenis berada di area manifestasi bagian tengah (AP. Karambia dan Lawi). Di lokasi manifestasi tersebut pada kedalaman 1000-1500 meter nilai tahanan jenisnya mulai naik dari <10

Ωm menjadi nilai tahanan jenis moderat (15-25 Ωm). Proses transisi lapisan konduktif ($<10 \Omega m$) ke moderat ini ($>25 \Omega m$) semakin dipertegas dengan bertambahnya kedalaman. Pada kedalaman 1750-2000 meter, sebaran lapisan konduktif semakin menyempit hanya menempati batas-batas zona depresi. Pola ini semakin dipertegas pada kedalaman 2500-3000 meter dimana tahanan jenis hampir seragam ditempati oleh lapisan batuan resistif di semua area dengan liniasi kontur tetap mengikuti atau selaras dengan arah sesar besar Sumatera.

Gambar 8 Sebaran tahanan jenis per kedalaman

4. DISKUSI

Hasil pemodelan MT mencirikan sebaran batuan yang serupa dengan geologi permukaan. Bagian barat atau area perbukitan ditempati nilai tahanan

jenis yang tinggi yang diperkirakan respon batuan vulkanik berupa lava, dan nilai rendah sampai moderat di bagian tengah sebagai respon piroklastik dan sedimen. Liniasi tahanan jenis baratlaut-

tenggara juga sangat mencirikan adanya pengaruh Sesar Sumatera pada daerah ini

Sistem panas bumi secara umum terdiri dari sumber panas, reservoir, lapisan penutup dan fluida panas. Sumber panas di daerah ini diperkirakan berasal dari sisa panas aktivitas vulkanik yang berada di bagian barat. Hal ini didukung oleh struktur geologi yang memperlihatkan adanya struktur kaldera dengan pola yang membuka ke arah timur. Struktur yang membuka ini diperkirakan indikasi zona lemah yang memungkinkan sekali terjadi terobosan-terobosan lava sebagai sumber panas.

Lapisan reservoir di daerah Sumani diperkirakan berada di kedalaman sekitar 1250-1500 meter. Lapisan ini memiliki nilai tahanan jenis sekitar 25-100 Ω m dan mungkin tersusun dari batuan vulkanik tersier yang telah terkekarkan sehingga memiliki sifat poros dan sarang (*permeable*). Lapisan penutup yang berfungsi sebagai penahan fluida panas diperkirakan tersusun dari aliran piroklastik yang mengalami alterasi, dengan nilai tahanan jenis menjadi rendah <10 Ω m. Nilai tahanan jenis rendah ini terdeteksi mulai permukaan di sekitar lokasi mata air panas. Lapisan ini terdeteksi sampai dengan kedalaman 1250 meter.

5. KESIMPULAN

Daerah prospek panas bumi Sumani berada bagian selatan, di lokasi sekitar munculnya mata air panas Karambia dan Lakuak. Sistem panas bumi yang terbentuk diperkirakan karena adanya sisa panas dari batuan terobosan. Lapisan batuan penutup diperkirakan tersusun batuan vulkanik berupa piroklastik dan lava yang teralterasi dengan nilai tahanan jenis di bawah 10 Ω m. Lapisan penutup sampai dengan kedalaman sekitar 1250 meter. Lapisan reservoir diduga tersusun dari batuan vulkanik tersier yang telah terkekarkan, dengan nilai tahanan jenis sekitar 25-100 Ω m, dan puncak reservoir berada pada kedalaman sekitar 1250-1500 meter. Luas daerah prospek panas bumi sekitar 15 km² dan potensi panas bumi sekitar 52 MWe.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis hantarkan kepada para staf Pusat Sumber Daya Geologi bidang panas bumi yang telah berperan serata dalam penulisan ini terutama informasi geologi daerah Sumani.

DAFTAR PUSTAKA

- Burger, H.R., 1992, *Exploration Geophysics of shallow Sub Surface*, Prentice Hall.
Geothermal Departement, *Basic Concept of Magnetotelluric Survey in Geothermal Fields*, West Japan Engineering Consultants, Inc.
- Lawless, J., 1995, *Guidebook: An Introduction to Geothermal System*. Short course. Unocal Ltd. Jakarta
- Sheriff, R. E., 1982, *Encyclopedic Dictionary of Exploration Geophysics*, Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, Oklahoma.
- Sumintadireja P., 2005, *Vulkanologi dan Geotermal*, Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung.
- Telford, W. M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E., Keys, D. A., 1990, *Applied Geophysics*, Cambridge University Press, London.
- Tim Survei Terpadu, 2011, *Penyelidikan Panas Bumi Terpadu Daerah Panas Bumi Sumani*, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi.
- Tim Survei Terpadu Geofisika, 2011, *Penyelidikan Panas Bumi Geofisika Terpadu Daerah Panas Bumi Sumani*, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi.

Buku 1 : Bidang Energi

Prosiding Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Geologi Tahun 2015
Bandung, 11 Desember 2015

No : 10
ISSN : 0261-0811

Tim Survei MT dan AMT, 2013, Survei MT dan AMT Daerah Panas Bumi Sumani, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi

Tim Survei MT dan TDEM, 2015, Survei MT dan TDEM Daerah Panas Bumi Sumani, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Badan Geologi, Pusat Sumber Daya Geologi